

Figure S1.

Sample format of the Thai-adapted State-Trait Anxiety Inventory-State (STAI-S), showing item layout and bilingual response scale.

Note: Only a partial view is presented for illustrative purposes. The full version is available upon request with appropriate permissions.

ข้อที่ Item No.	รายการคำถาม (ตัวอย่าง) Sample Item (Thai)	ไม่เลย (1) Not at all	เล็กน้อย (2) Somewhat	ปานกลาง (3) Moderately	มาก (4) Very much
1	ฉันรู้สึก I feel calm				
2	ฉันรู้สึกมั่นคง I feel secure				
3	ฉันรู้สึกตึงเครียด I feel tense				